

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Atike Sevtap Demir*

Özet

Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri ve algıları irdelenmektedir. Makale, çevrimiçi uygulanan anket verilerinin analizine dayanmaktadır. Anket, iletişim fakültesinin Radyo Televizyon-Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Gazetecilik olmak üzere üç farklı bölümündeki tüm öğrencilere e-posta, kısa mesaj ve whatsapp öğrenci grupları aracılığıyla ulaştırılmıştır. Aktif öğrenci sayısı 500'e yakın olan iletişim fakültesinde anketi üç bölümden dengeli olmak üzere 106 öğrenci cevaplamıştır. Türkçe literatürde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi ile ilgili oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu çalışma, bu sonuçları Yozgat Bozok Üniversitesi örneğinde sınama amacı taşımaktadır. Buna karşın iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını ortaya koyan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Oysa geleceğin medya profesyonelleri olacak ve medya metinlerini oluşturacak, dolayısıyla toplumun görüşlerini etkileyecek iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını öğrenmek önemlidir ve bu çalışmanın literatüre bu anlamda bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İletişim Fakültesi öğrencileri, Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet algısı.

* Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, svtpmr2@gmail.com. ORCID ID: 0000-0003-4474-280X

Geliş Tarihi: 15.08.2022 Kabul Tarihi: 01.09.2022 Yayın Tarihi: 30.09.2022

Atıf Bilgisi / Reference Information

Demir, A. S. (2022). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Yozgat Bozok Üniversitesi Örneği, Türkiye Medya Akademisi Dergisi. Cilt:2 Sayı:4, s. 35 – 67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7111177>

GENDER PERCEPTION OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS: THE CASE OF YOZGAT BOZOK UNIVERSITY

Atike Sevtap Demir*

Abstract

In this study, the views and perceptions of Yozgat Bozok University Communication Faculty students regarding gender roles are examined. The article is based on the analysis of online survey data. The questionnaire was delivered to all students in three different departments of the Faculty of Communication, namely Radio Television-Cinema, Public Relations and Journalism, via e-mail, sms and whatsapp student groups. In the Faculty of Communication, where the number of active students is close to 500, 106 students answered the questionnaire, being balanced in three parts. In the Turkish literature, there is a very large literature on the determination of university students' thoughts on gender roles. In these studies, it is generally emphasized that female students have a more egalitarian perspective on gender roles than male students, but that all students generally have a traditional perspective. This study aims to test these results in the case of Yozgat Bozok University. On the other hand, the number of studies revealing the Gender perceptions of Communication Faculty students is quite limited. However, it is important to determine the thoughts and perceptions of the students of the Faculty of Communication, who will be the media professionals of the future and will create the media texts and thus determine the views of the society, and it is thought that this study will contribute to the literature in this sense.

Keywords: Communication Faculty students, Gender, Gender perceptio

*Corresponding Author: Dr. Instructor Member, Yozgat Bozok University, Faculty of Communication, Department of Journalism, sebnemisur@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-5246-0733

GİRİŞ

Toplumsal cinsiyet, erkek ve kadın olarak ifade edilen biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplum tarafından kurgulanan kadınlık ve erkekliğe yönelik yargı, inanç, düşünce ve beklentileri ifade etmektedir. Bu nedenle kadın ve erkek kavramları biyolojik cinsiyeti ifade ederken, “kadınlık” ve “erkeklik” kavramları toplumsal cinsiyetle ilgili kavramlardır (Kılıçaslan ve Işık, 2016). Başka bir deyişle toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkeğe yükledikleri anlam ve onlardan beklenen davranış kalıpları olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla bu anlamların toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık göstermesi beklenir (Dökmen, 2017; Ecevit 2011; Demirbilek, 2007).

Toplumun bizden beklediği bu davranış kalıplarını çocukluğumuzdan itibaren önce ailede, sonra okulda ve toplumda öğrenir, sonra da hayatımız boyunca bunları pekiştirir ve içselleştiririz. Toplumsal cinsiyet rollerini sorguladığımız söyleyenlerimizde bile, satır aralarında bu içselleştirmenin izlerini görürüz. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sadece kadının çalışma hayatında ya da eğitim hayatında daha dezavantajlı olması ve belli imkânlarla ulaşamaması noktasında yaşanmaz. Bu çok önemli olmakla birlikte eğitilmiş ve çalışma hayatında aktif bir şekilde yer alan kadınların bile toplumsal yaşamda yine erkeklerden geri planda kalması, onlara öğretilen toplumsal cinsiyet rollerinin ve kalıplarının içerisinde yaşaması beklenir. Hem eğitim ve iş hayatında hem de toplumsal yaşamda kadınlara, erkeklerin gerisinde kalması, ön plana çıkmaması öğütlenir ya da onlardan bu beklenir.

Aile ve okul dışında bu rollerin inşa edildiği ve pekiştirildiği en önemli kurumların başında medya yer almaktadır. Literatürde “medya ve toplumsal cinsiyet” konusu genellikle “medya metinlerinde kadın temsili” üzerinden incelenmektedir. “Gündüz kuşağı programları”, televizyon dizileri” ve “sinema” bu medya metinlerine örnek olarak verilebilir. Her ne kadar sinemada eleştirel toplumsal cinsiyet temsillerine rastlansa da, televizyon programları ve dizilerinde ya da haberlerdeki temsillerin oldukça ana akım olduğu ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini yeniden ürettiği rahatlıkla söylenebilir. Bu noktada geleceğin medya profesyonelleri olacak iletişim fakültesi öğrencilerinin alacağı müfredat ve ders içerikleri oldukça önem

kazanmaktadır. Bu öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini ve temsillerini göstermenin ve bunların sorgulanmasının gerektiğini anlatmanın, ileriki yıllarda oluşacak medya metinlerinin değişmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Bu noktada İletişim fakültelerinde verilen “toplumsal cinsiyet” derslerinin ayrıca önemli olduğu da düşünülmektedir. Literatürde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını belirlemeye yönelik oldukça fazla çalışmasına bulunmasına rağmen iletişim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Bu çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını öğrenmek amacıyla öğrencilere uygulanan anket verilerinin analizine dayanmaktadır. Çalışmada öncelikle “toplumsal cinsiyet” literatürü, daha sonra “üniversite öğrencileri ve toplumsal cinsiyet” literatürü ele alınmıştır. Daha sonra da araştırmanın yönteminden bahsedilmektedir. Ardından anket verileri analiz edilmektedir. Çalışmanın özgün kısmını anket bulguları oluşturduğu için bu kısma makalede daha fazla yer verilmiş, literatür kısmı sınırlı tutulmuştur.

Toplumsal Cinsiyet

“Toplumsal cinsiyet” kavramı, toplumun kadınlardan ve erkeklerden beklediği birtakım nitelikleri ve davranışları tanımlamaktadır. Ve bu biyolojik bir özellik değildir. Kız ve erkek çocukları nasıl görünmeleri, giyinmeleri, konuşmaları, davranmaları, düşünmeleri ya da tepki vermeleri gerektiğini bilerek doğmazlar. (Menon-Sen’ 1998’den aktaran Kılıçaslan ve Işık, 2016). Kız çocukları çocukluklarından itibaren uslu, hanım hanımcık ve usturuplu olarak yetiştirilir ve büyüdükçe bu roller hem aile ve toplumda hem de okulda pekiştirilir. Erkek çocuklarının ise daha yaramaz, hareketli olmaları doğal görünür (Saygılıgil, 2022). Bu pekiştirmeler sonucunda ise ileride kadınların toplum içerisinde daha sessiz sakin ve dikkat çekmemesi beklenirken, bu tür davranışlar erkekler için normal görülür.

Kısaca toplumsal cinsiyet kavramının arkasında yatan fikir, cinsiyetin toplumsal bir inşa olduğudur. Kadınlık ve erkeklik, doğuştan getirilen biyolojik özelliklerden çok, toplumsal birer kurgu olarak ele alınır (Bora, 2021, s. 22). Kadınlık ve erkeklik durumlarının belirleyicisi olan toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetleri, kimlikleri ve aidiyetleri inşa ederek kadınların ve erkeklerin nasıl davranıp nasıl hissedeceğini

belirlemektedir (Kaylı, 2017, s. 61). Başka bir deyişle, “toplumsal cinsiyet”, bireysel cinsiyet farklılıklarının, öznel kimlik karşıtlıklarının ötesinde ayrımcı ve eşitsiz bir toplumsal düzeni ve toplumsal ilişkileri işaret ederken aynı zamanda bu eşitsiz ilişkinin taraflarını oluşturan toplumsal grupları ifade eder (Savran, A.G. 2019, s. 247-248). Bu nedenle güç ilişkileri ve onların doğurduğu eşitsizlik toplumsal cinsiyet çalışmalarının öncelikli konularındandır (Kılıçaslan ve Işık, 2016, s. 6).

Toplumsal cinsiyet rolleri, kimliklerin inşa sürecini etkileyerek, bir cinsiyeti diğerinden daha dezavantajlı hale getirirken, temel hakların kullanılmasında ve toplumsal olanaklardan yararlanma durumunda eşitsizliğe yol açmaktadır (Kaylı, 2017, s. 74). Türkiye’de cinsiyet rollerinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilmek için evlendikten sonra, ya da doğumdan sonra, kadınlar iş piyasalarından ayrılmak durumunda kalmaktadır (İlkkaracan’dan aktaran Kaylı, s. 75). Kadınların konumlarının bu inşası ve daha sonra pekiştirilmesi süreci, erkeklerin daha avantajlı, kadınların ise daha dezavantajlı ve ikincil, erkeklerin gücü ve iktidarına dayanan erkek egemen bir toplum yaratmaktadır. Hooks erkeklerin cinsiyetçilikten daha fazla yarar gördüklerini ve bu yüzden ataerkil imtiyazlarından vazgeçmek istemediklerini dile getirmektedir (Hooks, 2022, s. 19). İşte kadına yönelik şiddet de bu güç ve iktidarın devamlılığının sağlanmasının en önemli araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır (Berber, 2022, s. 248).

Bora, içinde yaşadığımız kültürde kadınlığın yaş, eğitim, sınıf gibi değişkenlerden bağımsız olarak, esasen “ev” üzerinden tanımlandığını belirtir. (Bora, 2021, s. 21). Buna göre kadınlar esas olarak ev işlerinden sorumlu iken, erkekler ise evin geçiminden sorumludur ve “evin dışında” tanımlanır. Erkek, dışarıda çalışan, evin geçimini sağlamakla sorumlu olan kişi, kadın ise ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu olan kişidir. Buna karşın, kadın çalışma hayatı içerisinde aktif olarak yer alsalar bile, ev işlerindeki sorumluluğunu erkekle paylaşmamakta, bu işlerde esas sorumlu taraf olma konumunu devam ettirmektedir.

Toplum tarafından içselleştirilen bu toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların karşısına, iş yaşamında yeterince yer alamamaları veya yer alsalar bile kendilerine uygun görülen işlerde çalışabilmeleri olarak çıkmaktadır. Öte yandan kendilerine “uygun işler”de bile daha çok “çalışan” olarak konumlandırılmakta ve yönetici

pozisyonundaki kadınlara erkeklere oranla çok daha az rastlanılmaktadır. Örneğin medya sektöründe kadınlar genellikle fiziki özellikleri ön planda olacak şekilde ekran önünde spikerlik, sunuculuk gibi işlerde çalışırken, savaş muhabirliği, polis adliye muhabirliği ya da kameramanlık gibi işlerde daha çok erkekler istihdam edilmektedir. Medya sektöründe yönetici kadınların sayısı ise oldukça azdır (Dedeoğlu, 2004; Tanrıöver, 2000; Karaman, 2006; Etike ve Demir, 2017).

Literatürde kadınların ve erkeklerin bu toplumsal cinsiyet rollerini ne ölçüde benimsediklerine dair çalışmalar yapılmıştır. Bu tür araştırmalarda erkeklerin genellikle bu rolleri kabul etmeye ve sürdürmeye yatkın oldukları sonucu çıkmaktadır (Özdemir, 2019). Bu aslında beklenen bir durumdur ve erkeklerin toplumdaki ayrıcalıklı rollerini devam ettirme istekleriyle açıklanmaktadır. Fakat diğer yandan kadınların da bu rolleri tıpkı erkekler gibi kabul ettikleri ve içselleştirdiklerine dair çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Erşen'in çalışması (2015), yüksek ve düşük eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyine sahip kadınların toplumsal cinsiyet algılarında belirgin bir farklılık olmadığını ve bu iki farklı kategorideki kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimsediklerini ve içselleştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Üniversite Öğrencileri ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Türkçe literatürde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi ile ilgili oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin daha eşitlikçi bir bakış açısına sahip olduğu, fakat genel olarak tüm öğrencilerin geleneksel bakış açısına sahip olduğu vurgusuna rastlanılmaktadır (Yılmaz v.d., 2009; Akbulut, 2020; Vefikuluçay v.d., 2007; Çelik v.d., 2013; Zeyneloğlu, 2008). Ayrıca yine bu çalışmalarda ortak olarak cinsiyet dışında, öğrencilerin yetiştikleri yer, aile tipi, ailenin eğitim ve gelir durumu değişkenlerinin, onların toplumsal cinsiyet algılarını en çok etkileyen faktörler olarak öne çıktığı da görülmektedir. Buna göre geleneksel tavrı en fazla; kırsal bölgede yetişmiş olanlar, erkek öğrenciler, geniş aile tipinde olanlar, düşük gelirli ve anne eğitim düzeyi düşük olanlar oluşturmaktadır (Pınar v.d. 2008).

Buna karşın iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını ortaya koyan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. İletişim fakültesi öğrencileri ile ilgili

olarak geniş bir literatür bulunmakla birlikte¹, bu konu çoğunlukla öğrencilerin sosyal medya kullanım pratikleri ve sosyal medyada kimlik inşaları üzerine yapılmış çalışmalardır (Kaderoğlu Bulut ve Hacısalihoğlu, 2020). Diğer yandan toplumsal cinsiyet konusu ise daha çok medya metinlerindeki temsiller çerçevesinde ele alınmaktadır. Literatürde iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını belirlemeye yönelik az sayıda çalışma olmasına rağmen, bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar ise iletişim fakültesi dışında diğer fakültelerle benzerlik göstermekte, kadın ve erkek öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimsediklerini ortaya koymaktadır (Cangöz, 2013; Örnek 2021). Oysa Cangöz'ün de belirttiği gibi (2013), geleceğin medya metinlerini oluşturacak ve böylelikle toplumu etkileyecek bu öğrencilerle ilgili olarak hem daha fazla çalışma yapılmalı, hem de tüm üniversite eğitimi için geçerli olsa da, özellikle iletişim fakültesi eğitimi geleneksel değerleri sorgulayabilen ve özgürlükçü bir içeriğe bürünmelidir.

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Çalışmada nicel araştırma desenine yaslanan betimsel yöntem kullanılmaktadır. Veri toplama tekniği olarak literatür taramasıyla oluşturulmuş yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Anket formu için Yozgat Bozok Üniversitesi Etik Kurulundan onay alınmıştır. Bu form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılanların demografik özelliklerine, yanıtlayıcıların ve ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına yönelik sorular vardır. İkinci bölümde ise öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarını ölçebilmek üzere 5'li Likert ölçeğine dayalı yargı cümleleri yer almaktadır. Bu yargı cümleleri “üretim ve yeniden üretim” (6 önerme) “toplumsal yaşam” (7 önerme) ve “kadınlık” ve “erkeklik”e dair algılar” (10 önerme) başlıkları altında toplanmıştır. İlk 11 soru, katılımcıların sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorulardır. Bir soru öğrencilerin daha önce toplumsal cinsiyet dersi alıp almadığını öğrenmeye yöneliktir. Diğer 23 soru da yargı cümlelerinden oluşmaktadır.

Anketler, çevrim içi hazırlanmış ve Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören tüm öğrencilere hem kısa mesaj olarak hem e-posta olarak gönderilmiş, hem de öğrenci WhatsApp gruplarında paylaşılmıştır. Dolayısıyla

¹ Ulakbim sisteminde Ağustos 2022 tarihi itibarıyla iletişim fakültesi öğrencileri üzerine yazılmış 3882 makale ve e-kitaba ulaşılmıştır.

araştırmanın evrenini Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Fakültede aktif öğrenci sayısı 500 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın örnekleme ise ankete katılmayı kabul edip anket formunu dolduran 106 öğrencidir. Örneklemin oluşturulmasında, öğrencilere ulaşma sürecinde zorluk yaşanmamasına rağmen ankete katılım konularındaki rızaları sınırlandırıcı bir etkide bulunmuştur. Örneklemin daha fazla genişletilememesi çalışmanın temel sınırlılığını oluşturmuştur.

Anket, 30 Haziran-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında açık kalmış, öğrenciler tarafından bu süre içinde yanıtlanmıştır. Anketi Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Gazetecilik olmak üzere üç bölümden öğrenci cevaplamıştır. Öğrenciler arasında herhangi bir bölüm ağırlığı gözlemlenmemiş; gönüllük esasına dayalı olarak anket soru formu doldurulmuştur. Buna rağmen bölümler arasında dengeli bir dağılım vardır. Ankete katılanların yüzde 37,7'si Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü, yüzde 34'ü Gazetecilik bölümü, yüzde 28,3'ü de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisidir.

Anket verilerinin analizinde SPSS 25.0 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Değişkenlerin frekans dağılımları ve oran, ortalama gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler arası farklılıkların analizi için ki-kare testi ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anket Verilerinin Analizi

Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Ankete 106 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olmak üzere eşitlik göstermektedir. Bu anlamda dengeli bir dağılım gözlenmektedir. 104 öğrenci cinsiyet sorusuna cevap vermiş, iki öğrenci bu soruyu yanıtızsız bırakmıştır.

1. Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz.

104 yanıt

Şekil. 1

Öğrencilerin yüzde 62,3'ü 21-23 yaş aralığında, yüzde 25,5'i ise 18-20 yaş aralığındadır. Böylece ankete katılan öğrencilerin yüzde 90'ına yakınının 18-23 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.

2. Lütfen yaşınızı belirtiniz.

106 yanıt

Şekil. 2

Ankete katılan öğrenciler İletişim Fakültesinde okudukları bölüm itibariyle de eşit olmasa da dengeli bir dağılım göstermektedirler. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ankete, yüzde 37, 7'lik oranla en fazla Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri katılmıştır. Bunu yüzde 34 oranıyla Gazetecilik bölümü, yüzde 28, 3 oranıyla da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri izlemektedir. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 80'ine yakını 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden (yüzde 76,1), yüzde 23, 9 'u ise 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 4.sınıftan öğrencilerin katılımının az olmasının nedeni Gazetecilik ve

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinde 4. sınıf öğrencilerinin bulunmaması iken, 1. sınıf öğrencilerinin katılımının az olmasının nedeni 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde her üç bölümün de kontenjanlarının dolmaması ve çok az öğrenci almış olmasıdır².

3. Bölümünüz nedir?

106 yanıt

Şekil. 3

4. Kaçınıcı sınıftasınız?

105 yanıt

Şekil. 4

Ankete katılan öğrenciler, “Yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer” sorusuna en yüksek oranla (yüzde 32, 1) Büyükşehir cevabını vermişlerdir. Bunu ikinci sırada

² Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 23, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 10 ve Gazetecilik Bölümü 12 öğrenci almıştır.

(yüzde 27,4) şehir, üçüncü sırada (yüzde 22,6) ilçe ve 4.sırada (yüzde 17,9) köy cevapları izlemiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun yaşamlarını geçirdikleri yer büyük oranda (yüzde 60) Büyükşehir ve şehir olarak belirlense de, “köy” cevabı yüzde 20’ye yakın bir oran olarak azımsanmayacak bir orandır. Çalışmanın başında da değinildiği gibi, öğrencilerin yaşadıkları ve yetiştikleri yerin büyüklüğü veya küçüklüğü, onların toplumsal cinsiyet algılarının geleneksel yapıya uygun olup olmamasında oldukça belirleyicidir. Aynı şekilde öğrencilerin yaşamlarının çoğunu geçirdikleri coğrafi bölgenin de, onların toplumsal cinsiyet algılarını etkileyen bir etmen olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ankette “Yaşamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer, hangi bölgededir” sorusu da sorulmuştur. Bu soruya öğrencilerin yarısına yakını (yüzde 45, 3) İç Anadolu Bölgesi cevabını vermiştir. Öğrencilerin yüzde 35’e yakını ise sırasıyla Marmara (yüzde 12,3), Akdeniz (yüzde 11,3) ve Karadeniz (yüzde 10,4) cevaplarını vermiştir. Öğrencilerin geri kalanı ise (yüzde 20) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nden gelmektedirler.

5. Yaşamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer aşağıdakilerden hangisine uygundur?

106 yanıt

Şekil. 5

6. Yaşamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer hangi bölgededir?

106 yanıt

Şekil. 6

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Profilleri

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 36,8'i "Ailenizin aylık gelir durumu nedir" sorusuna asgari ücret (4.253 TL) -7000 TL arası cevabını vermiştir. İkinci sırada ise buna çok yakın bir oranda (yüzde 32,1) "asgari ücretin altı" yanıtı bulunmaktadır. Üçüncü sırada yüzde 15,1'lik oranla 7001-10.000 cevabı bulunmaktadır. Buna göre, öğrencilerin yüzde 85'inin ailelerinin aylık gelirlerinin toplamı en fazla 10.000 TL olarak tespit edilmiştir.

7. Ailenizin aylık gelir durumu nedir?

106 yanıt

Şekil.7

Öğrencilerin yüzde 42, 9'u "Babanızın mesleği nedir" sorusuna "işçi/ücretli çalışan" yanıtını vermiştir. Bunu ikinci sırada yüzde 14,3'lük oranla "memur" yanıtı izlemektedir. Üçüncü ve dördüncü sırada ise yüzde 17,1'lik eşit oranlarla "kendi hesabına çalışan/serbest çalışan" yanıtı ve "çiftçi" yanıtları bulunmaktadır. Öğrenciler,

“Annenizin mesleği nedir” sorusuna ise yüzde 84,5’lik bir oranla “çalışmıyor” yanıtını vermiştir. Bu cevabı yüzde 8,7’lik bir oranla “işçi, ücretli çalışan” yanıtı izlemektedir.

8. Babanızın iş durumu nedir? (Çalıştığı dönemde)

105 yanıt

Şekil. 8

9. Annenizin iş durumu nedir? (Çalıştığı dönemde)

103 yanıt

Şekil. 9

Öğrenciler “Babanızın eğitim durumu nedir” sorusuna ise yüzde 41,5’lik bir oranla ilkökul cevabını vermiştir. Bunu yüzde 24,5 oranla “ortaokul” cevabı izlemektedir. Buna göre öğrencilerin yarıdan fazlasının (yüzde 66) babasının eğitim durumu en fazla ortaokul olarak belirlenmiştir. Yüzde 21,7’si lise, yüzde 10,4’ü ise üniversite mezunudur. “Annenizin eğitim durumu nedir” sorusuna öğrencilerin yüzde 37,1’i ilkökul cevabını vermiştir. Bu yanıtı ikinci sırada (yüzde 22,9) ortaokul, üçüncü sırada (yüzde 20) lise yanıtı izlemektedir. Yüzde 14,3’ü ise okuma-yazma bilmemektedir.

10. Babanızın eğitim durumu nedir?

106 yanıt

Şekil. 10

11. Annenizin eğitim durumu nedir?

105 yanıt

Şekil. 11

Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik ve sosyo-ekonomik profillerinin ortaya konmasının ardından öğrencilerin yargı cümlelerine verdikleri yanıtlar üç başlık altında incelenecektir. Bunlardan ilki çalışmaya dair sorulardan oluşmakla birlikte, kadınların ev içinde çalışmalarını da kapsadığı için “üretim ve yeniden üretim” başlığı altında ele alınacaktır. İkinci olarak öğrencilerin yanıtları “toplumsal yaşam ve toplumsal cinsiyet” başlığı altında, üçüncü bölümde ise, “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve değerler” başlığı altında ele alınacaktır.

“Üretim ve Yeniden Üretim”

“Evin geçiminden erkek sorumludur” önermesine öğrencilerin yüzde 38,7’si “katılmıyorum”, yüzde 32,1’i ise “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Bu

soruya erkeklerin yüzde 26,9'u "kesinlikle katılmıyorum" ve yüzde 34,6'sı "katılmıyorum" yanıtını verirken, kadınların ise yüzde 36,5'i "kesinlikle katılmıyorum" ve yüzde 40,4'ü "katılmıyorum" yanıtını vermiştir. Bu yargıya katılmadığını ve kesinlikle katılmadığını belirten kadın öğrencilerin oranı erkek öğrencilerden daha fazla olmasına rağmen, erkeklerin yarısından fazlasının da katılmadığını belirtmesi, üniversite öğrencileri ve bu yaş aralığındaki gençler arasında daha eski dönemlerde geçerli olan bu yargının artık geçerliliğini yitirdiği ve değiştiğini ortaya koymaktadır. Bunda yerleşik ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesinin yanında, ekonomik koşulların ve geçim zorluğunun da etkisinin olduğunu ve erkeklerin de artık "evin geçimi" sorumluluğunu tek başlarına üstlenmek istemediklerini söylemek mümkündür.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	3,8%	26,9%	9,6%	34,6%	26,9%
Kadın	-	11,5%	7,7%	40,4%	36,5%

Tablo. 1 Cinsiyete Göre "Evin Geçiminden Erkek Sorumludur" İfadesine Katılım

"Çocukların bakımından anne sorumludur" önermesine öğrencilerin yüzde 34'ü "kesinlikle katılmadığını", yüzde 41,5'i ise "katılmadığını" belirtmiştir. Bu soruya kadın öğrencilerin yüzde 40,4'ü "kesinlikle katılmıyorum" yanıtını verirken, yüzde 30,8'i "katılmıyorum" demiştir. Aynı soruya "kesinlikle katılmadığını" belirten erkek öğrencilerin oranı yüzde 25 iken, yüzde 38,5'i "katılmadığını" ifade etmiştir. Bu önermeye katılmayan ve kesinlikle katılmayan öğrencilerin toplam oranı kadınlarda 71,2 iken, erkeklerde bu oran yüzde 63,5 olmuştur. Bu oran kadınlar ve erkeklerde bir farka işaret etmesinin yanında, erkeklerin "katılmama" ve "kesinlikle katılmama" oranları bir önceki "Evin geçiminden erkek sorumludur" önermesiyle oldukça yakındır. Bu da erkek öğrencilerin sadece evin geçimini sağlama sorumluluğunu tek başlarına üstlenmek istemediklerini değil, aynı zamanda çocuk bakımını da kadınlarla paylaşmak istedikleri anlamına gelmektedir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	3,8%	17,3%	13,5%	38,5%	25,0%
Kadın	5,8%	15,4%	7,7%	30,8%	40,4%

Tablo. 2 Cinsiyete Göre “Çocuğun Bakımından Anne Sorumludur” İfadesine Katılım

“Evin temizliği ve düzeninden kadın sorumludur” önermesine öğrencilerin yüzde 32,1’i “kesinlikle katılmadığını”, yüzde 41,5’i ise “katılmadığını” belirtmiştir. Bu soruya “kesinlikle katılmadığını” ve “katılmadığını” ifade eden öğrencilerin oranı hemen hemen eşittir (Bu oran kadınlarda 67,5 iken erkeklerde 67,3’tür). Bu sonuç ise, bir önceki önermeyle ilgili olarak yapılan “erkeklerin ev dışında olduğu kadar, ev içi sorumlulukları da kadınlarla paylaşmak gerektiğini düşündüğü” yorumunu doğrular

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	3,8%	19,2%	9,6%	32,7%	34,6%
Kadın	5,8%	19,2%	7,7%	30,8%	36,5%

niteliktedir.

Tablo. 3 Cinsiyete Göre “Evin Temizliği Ve Düzeninden Kadın Sorumludur” İfadesine Katılım

“İş hayatında erkekler kadınlardan daha başarılı olurlar” önermesine öğrencilerin yüzde 50’si “kesinlikle katılmıyorum”, yüzde 33’ü ise “katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. Bu soruya verilen “kesinlikle katılmıyorum” yanıtına bakıldığında erkek ve kadın öğrenciler arasındaki farkın önceki sorulara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin yüzde 67,3’ü bu soruya “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verirken, erkek öğrencilerin yüzde 34,6’sı aynı cevabı vermiştir. Bu soruya verilen “kesinlikle katılmıyorum” ve “katılmıyorum” yanıtlarının toplam oranı kadın öğrencilerde yüzde 92,3 iken, erkeklerde ise 71,1 olarak belirlenmiştir. Buradan, erkek öğrencilerin her ne kadar sorumlulukları paylaşmak konusunda eşitlikçi bir yapıda

olsalar da konu “başarılı” olmaya geldiğinde bunu kendileriyle yani erkeklerle özdeşleştirdikleri sonucuna ulaşılabilir.

Tablo. 4 Cinsiyete Göre “İş Hayatında Erkekler Kadınlardan Daha Başarılı Olurlar”

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	5,8%	7,7%	15,4%	36,5%	34,6%
Kadın	3,8%	-	3,8%	25,0%	67,3%

İfadesine Katılım

Bu fark bir sonraki soru olan “Kadınlarla erkeklerin yaptığı meslekler farklı olmalıdır” önermesinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu soruya kadınların yüzde 57,7’si “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verirken, erkeklerin sadece yüzde 23,1’i aynı cevabı vermiştir. Bu soruya “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren kadın öğrencilerin oranı toplam yüzde 76,9 iken, bu oran erkeklerde yüzde 51,9 olmuştur. Erkeklerin yüzde 25’i bu önermeye “katılıyorum” yanıtını verirken, yüzde 9,6’sı “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 11,5’i ise “kararsızım” yanıtını vermiştir. Erkek öğrencilerin yalnızca yarısının bu önermeye katılmaması düşündürücüdür ve “iş yaşamında” geleneksel toplumsal cinsiyet algısının etkisinde olduklarını göstermektedir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	9,6%	25,0%	11,5%	28,8%	23,1%
Kadın	1,9%	7,7%	11,5%	19,2%	57,7%

Tablo. 5 Cinsiyete Göre “Kadınlarla Erkeklerin Yaptığı Meslekler Farklı Olmalıdır” İfadesine Katılım

Erkek ve kadın öğrenciler arasında bir önceki soruda ortaya çıkan gözle görülür fark, “Paraya ihtiyacı yoksa kadın çalışmamalıdır” önermesinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu soruya “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren kadın öğrencilerin oranı yüzde 59,6 iken, erkek öğrencilerin yüzde 25’i aynı cevabı vermiştir. Bu soruya erkeklerin yüzde 15,4’ü “katılıyorum” yanıtını vermiş, kadınların da yüzde 5,8’i katıldığını ifade etmiştir.

Burada kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunduğu söylenebilir. Bu noktada erkeklerin, kadınların çalışmasına sadece geçim zorluğu oluştuğunda veya aileye maddi bir katkı sağlayacaksa olumlu baktığı, kadın öğrencilerin ise çalışmayı para kazanma aracı olarak değil, daha çok kendilerini gerçekleştirecekleri bir alan olarak gördükleri söylenebilir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	1,9%	15,4%	7,7%	48,1%	25,0%
Kadın	-	5,8%	5,8%	28,8%	59,6%

Tablo. 6 Cinsiyete Göre “Paraya İhtiyacı Yoksa Kadın Çalışmamalıdır” İfadesine Katılım

Görüldüğü gibi cinsiyet değişkeninin öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlarda önemli bir faktör olarak öne çıktığı ve kadın ve erkek öğrencilerin yanıtları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkeni dışında öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıf değişkenlerinin anket sorularına verdikleri yanıtlarda anlamlı farklılıklar yaratmadığı görülmüştür. Fakat “öğrencilerin yaşamlarını geçirdikleri yer” değişkeni ile bazı cevaplarda farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Daha doğrusu bu değişkenin, öğrencilerin cevaplarının yönünde herhangi bir fark ortaya çıkarmasa da bu cevapların şiddetinde bir farklılık ortaya çıkardığı görülmektedir. Örneğin “evin temizliği ve düzeninden kadın sorumludur” önermesine yaşamlarının çoğunu geçirdiği yerin “büyükşehir” olduğunu söyleyen öğrencilerin yüzde 41’2’si “kesinlikle katılmıyorum” derken, bu oran ilçede yaşayan öğrencilerde yüzde 25’tir. Bu öğrencilerin yüzde 45,8’i “katılmıyorum” ifadesini kullanmıştır. Büyükşehirde yaşadığını söyleyenlerde ise “katılmayanların” oranı yüzde 26,5 olmuştur.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	5,9%	26,5%	-	26,5%	41,2%
İlçe	4,2%	16,7%	8,3%	45,8%	25,0%

Köy	-	21,1%	15,8%	31,6%	31,6%
Şehir	6,9%	10,3%	13,8%	27,6%	41,4%

Tablo. 7 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Evin Temizliği Ve Düzeninden Kadın Sorumludur” İfadesine Katılım

“Kadınlara erkeklerin yaptıkları meslekler farklı olmalıdır” önermesine ise büyükşehirde yaşayan öğrencilerin yüzde 52,9’u “kesinlikle katılmadığını” söylerken, bu oran yüzde 31,6’lık oranla en düşük düzeyde “köy” de yaşayan öğrencilerde açığa çıkmıştır. Bu öğrencilerin yüzde 47,4’ü bu soruya “katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Bu

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	2,9%	8,8%	17,6%	17,6%	52,9%
İlçe	-	20,8%	8,3%	33,3%	33,3%
Köy	5,3%	10,5%	5,3%	47,4%	31,6%
Şehir	13,8%	24,1%	10,3%	13,8%	34,5%

oran büyükşehirde yaşayan öğrencilerde yüzde 17,6’dır.

Tablo. 8 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Kadınlara Erkeklerin Yaptığı Meslekler Farklı Olmalıdır” İfadesine Katılım

Aynı fark, “paraya ihtiyacı yoksa kadın çalışmamalıdır” önermesinde de görülmektedir. Bu soruya yaşamının çoğunu geçirdiği yer sorusuna “büyükşehir” yanıtını veren öğrencilerin oranı yüzde 55,9 iken, bu oran “köy” cevabını verenlerde ise yüzde 26,3’tür.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	-	11,8%	-	32,4%	55,9%
İlçe	-	20,8%	12,5%	25,0%	41,7%
Köy	-	5,3%	10,5%	57,9%	26,3%
Şehir	3,4%	10,3%	6,9%	41,4%	34,5%

Tablo. 9 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Paraya İhtiyacı Yoksa Kadın Çalışmamalıdır” İfadesine Katılım

Öğrencilerin yaşamlarının çoğunu geçirdikleri coğrafi bölge, ailelerinin aylık gelirleri ve baba ve annenin iş durumları değişkenlerinin de sorulara verdikleri yanıtlarda etkili olmadığı, başka bir deyişle verilen cevaplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

“Toplumsal Yaşam ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi”

“Kadın istediği saatte dışarı çıkabilmelidir” sorusuna öğrencilerin yüzde 39,6’sı “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 27,4’ü ise “katılıyorum” yanıtını vermiştir. Böylelikle katılmadığını ve kesinlikle katılmadığını belirtenlerin oranı toplam yüzde 67’dir. Bu önermeye erkeklerin yarısından azı “katıldığını” ve kesinlikle katıldığını” belirtmiştir (yüzde 46,1). Kadınlarda ise bu oran yüzde 82,7’dir. Erkek öğrencilerin yüzde 19,2’si bu yargıya “kesinlikle katılmadığını”, yüzde 17,3’ü ise “katılmadığını” ifade etmiştir. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 17,3’tür. Böylece her ne kadar erkek öğrencilerin iş yaşamında ve ev içi sorumlulukların paylaşılması konusundaki görece daha eşitlikçi olan tavırlarının, kadının toplumsal yaşamdaki konumu söz konusu olduğunda yerini daha geleneksel bir anlayışa bıraktığını söylemek mümkün

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	26,9%	19,2%	17,3%	17,3%	19,2%
Kadın	50,0%	32,7%	5,8%	3,8%	7,7%

görülmektedir.

Tablo. 10 Cinsiyete Göre “Kadın İsteddiği Saatte Tek Başına Dışarı Çıkabilmelidir” İfadesine Katılım

“Boşanmış bir kadın tek başına yaşamamalıdır” önermesine öğrencilerin yüzde 54,3’ü “kesinlikle katılmadığını”, yüzde 29,5’i ise “katılmadığını” belirtmiştir.

“Kesinlikle katılmadığını” belirten erkek öğrencilerin oranı yüzde 40,4 iken, kadın öğrencilerin oranı yüzde 67,3’tür. Erkek öğrencilerin yüzde 28,8’i ve kadın öğrencilerin de yüzde 28,8’i katılmadığını ifade etmiştir. Bu soruda da erkek ve kadın öğrenci yanıtları arasında anlamlı bir fark gözlense de, erkek öğrencilerin yüzde 70’ine yakınının (69,2) katılmadığını belirtmesi olumludur. Bunu yanı sıra erkek öğrencilerin yüzde 5,8’i bu soruya “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 7,7’si “katılıyorum”, yüzde 15,4’ü ise “kararsızım” yanıtını vermiştir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	5,8%	7,7%	15,4%	28,8%	40,4%
Kadın	-	3,8%	-	28,8%	67,3%

Tablo. 11 Cinsiyete Göre “Boşanmış Bir Kadın Tek Başına Yaşamamalıdır” İfadesine Katılım

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	5,8%	25,0%	15,4%	25,0%	28,8%
Kadın	1,9%	1,9%	1,9%	17,3%	76,9%

“Toplumsal yaşamda erkek kadının giyimine karışmalıdır” önermesine, öğrencilerin yüzde 51,9’u “kesinlikle katılmıyorum”, yüzde 22,6’sı ise “katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Bu soruda da erkek ve kadın öğrencilerin “kesinlikle katılmıyorum” yanıtlarının oranında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Bu soruya kadın öğrencilerin yüzde 76,9’u “kesinlikle katılmadığını” ifade ederken, erkek öğrencilerde bu oran yüzde 28,8 olmuştur. Kadın öğrencilerin yüzde 17,3’ü “katılmadığını” ifade ederken erkeklerde bu oran yüzde 25’tir. Böylece bu önermeye kesinlikle katılmayan ve katılmayan kadın öğrenci oranı yüzde 94, 2 iken, erkeklerde bu oran yüzde 46,1’le erkek katılımcı sayısının yarısından azına tekabül etmektedir. Erkek öğrencilerin yüzde 25’i bu soruya “katılıyorum” yanıtını verirken, yüzde 5,8’i “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 15,4’ü ise “kararsızım” yanıtını vermiştir. Erkeklerin bir önceki paragrafta da değinildiği üzere kadınların toplumsal yaşamdaki konumları ile ilgili kısıtlayıcı geleneksel bakış açısını kabul ettikleri ve onların hayatları üzerinde söz sahibi olmaları gerektiği yönündeki fikirleri bu soruya verdikleri yanıtta da açığa çıkmaktadır.

Tablo. 12 Cinsiyete Göre “Toplumsal Yaşamda Erkek Kadının Giyimine Karışmalıdır” İfadesine Katılım

Toplumsal yaşamla ilgili bu yargılar, aynı konu başlığı altında değerlendirebileceğimiz ve uygulanan ankette öğrencilere sorulan “kadın yüksek sesle kahkaha atmamalıdır” ve “kadın sokakta sigara içmemelidir” gibi sorularda açığa çıkmamıştır. Çünkü bu iki soruya erkek ve kadın öğrencilerin “kesinlikle katılmıyorum” ve katılmıyorum” yanıtları hemen hemen aynı ve toplamda iki soruya verilen yanıtların oranı da yüzde 80 gibi yüksek bir oran olarak açığa çıkmıştır. Kadın ve erkek öğrencilerin “şiddet”e ilişkin görüşleri de benzer şekildedir. “Bir erkek gerektiğinde karısına şiddet uygulayabilir” önermesine erkek ve kadın öğrencilerin tamamına yakını “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Aynı şekilde “Bir erkeğin eşini aldatması normal karşılanmalıdır” önermesinde de benzer bir oran vardır.

“Üretim ve yeniden üretim başlığında görülen, “öğrencilerin yaşadıkları yer” değişkeninde -özellikle “büyükşehir” ve “köy” arasında “öğrencilerin yanıtlarının yönünde değil ama şiddetinde görülen farklılık”, toplumsal yaşam” la ilgili sorularda da

gözlenmektedir. “Boşanmış bir kadın tek başına yaşamamalıdır” sorusuna “büyükşehir”de yaşayanların yüzde 61,8’i “kesinlikle katılmadığını” belirtmiş, bu oran yüzde 31,6’lık oranla en düşük yine “köy” kategorisinde ortaya çıkmıştır. Bu oran “ilçe” kategorisinde yüzde 54,2, “şehir” kategorisinde ise yüzde 58,6’dır.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	-	8,8%	5,9%	23,5%	61,8%
İlçe	8,3%	4,2%	16,7%	16,7%	54,2%
Köy	-	5,3%	5,3%	57,9%	31,6%
Şehir	3,4%	3,4%	6,9%	24,1%	58,6%

Tablo. 24 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Boşanmış Bir Kadın Tek Başına Yaşamamalıdır” İfadesine Katılım

“Kadın sokakta sigara içmemelidir” yargısına “büyükşehir”de yaşadığını ifade eden öğrencilerin yüzde 55,9’u “kesinlikle katılmıyorum” cevabını verirken, bu oran

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	2,9%	2,9%	2,9%	35,3%	55,9%
İlçe	4,2%	-	8,3%	37,5%	50,0%
Köy	5,3%	5,3%	10,5%	63,2%	15,8%
Şehir	10,3%	17,2%	6,9%	13,8%	51,7%

“köy” de yaşadığını söyleyen öğrencilerde sadece yüzde 15,8 olmuştur.

Tablo. 25 Yaşamın çoğunun geçirildiği yere göre “kadın sokakta sigara içmemelidir” ifadesine katılım

“Kadın yüksek sesle kahkaha atmamalıdır” cümlesine ise “büyükşehir” de yaşayan öğrencilerin yüzde 58,8’i “kesinlikle katılmadığını ifade ederken, “köy”de yaşayan öğrencilerde bu oran yüzde 21,1 olmuştur.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	2,9%	11,8%	8,8%	17,6%	58,8%
İlçe	4,2%	8,3%	8,3%	29,2%	50,0%
Köy	5,3%	10,5%	10,5%	52,6%	21,1%
Şehir	6,9%	13,8%	6,9%	20,7%	51,7%

Tablo. 26 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Kadın Yüksek Sesle Kahkaha Atmamalıdır” İfadesine Katılım

Cevapların yönünde olmasa da şiddetindeki özellikle “büyükşehir” ile “köy” arasında görülen farkın “şiddet” konusunda da görülmesi düşündürücüdür. “Bir erkek gerektiğinde karısına şiddet uygulayabilir” yargısına “büyükşehir”de yaşayan öğrencilerin yüzde 97’si “kesinlikle katılmadığını” ifade ederken, bu oran “köy” de yaşayan öğrencilerde yüzde 78,9’dur. Yine “Bir erkeğin eşini aldatması normal karşılanmalıdır” önermesinde de “büyükşehir” de yaşayan öğrencilerin yüzde 97,1’i “kesinlikle katılmadığını” söylerken, “köy” de yaşayan öğrencilerin yüzde 73,7’si aynı cevabı vermiştir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Büyükşehir	-	-	-	2,9%	97,1%
İlçe	-	4,2%	-	4,2%	91,7%
Köy	5,3%	-	5,3%	10,5%	78,9%
Şehir	3,4%	-	-	3,4%	93,1%

Tablo. 27 Yaşamın Çoğunun Geçirildiği Yere Göre “Bir Erkek Gerektiğinde Karısına Şiddet Uygulayabilir” İfadesine Katılım

“Toplumsal Cinsiyet ve Değerler Algısı”

Toplumsal yaşamla ilgili önermelerden sonra öğrencilerin kadınlara ve erkeklere yüklenen geleneksel olarak içselleştirilmiş rol ve algılara yönelik düşüncelerini öğrenmek amacıyla kalıp yargılar sorulmuştur. Bu yargılardan ilki, “erkekler duygusal

olmamalıdır” yargısıdır. Bu soruya kadın öğrencilerin yüzde 88,5’i “katılmadığını ve kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir. Bu yanıtları veren erkek öğrencilerin oranı ise buna yakın bir oranla yüzde 84, 6 olmuştur. “Kadın her zaman güzel ve bakımlı olmalıdır” sorusuna ise kadınların yüzde 78,9’u “katılmıyorum” ve kesinlikle katılmıyorum” derken, erkeklerde bu oran sadece yüzde 40,4’tür. Erkek öğrencilerin yüzde 15,4’ü bu soruya “kesinlikle katılıyorum” cevabını verirken, yüzde 26,9’u ise “katılıyorum” yanıtını vermiştir. Yüzde 15’i ise “kararsızım” demiştir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	3,8%	1,9%	7,7%	28,8%	55,8%
Kadın	1,9%	5,8%	3,8%	15,4%	73,1%

Tablo. 28 Cinsiyete Göre “Erkek Duygusal Olmamalıdır” İfadesine Katılım

Bu yargılar içerisinde hem kadın hem erkek öğrencilerin en fazla kabullenip içselleştirdikleri yargı “Erkek, kadını koruyup kollamalıdır” yargısında açığa çıkmıştır. Özellikle erkek öğrencilerin bu önermeyi olumlu bir önerme gibi algıladıkları, hatta toplumumuzda kadınların da erkeklere yüklenen bu özelliği olumlu bir özellik olarak gördükleri ve çoğu zaman “ideal erkek” tarifleri içerisinde bu özelliğe yer verdikleri bilinmektedir. Oysa bu yargı aynı zamanda kadınların erkekler tarafından korunmaya ve kollanmaya muhtaç oldukları, dolayısıyla erkeklerden daha güçsüz oldukları ve erkeklerin de kadınları koruyup kollamaya yetkin güçlü varlıklar oldukları önermesini de içinde barındırır.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	44,2%	36,5%	3,8%	7,7%	5,8%
Kadın	11,5%	23,1%	17,3%	21,2%	26,9%

Tablo. 29 Cinsiyete göre “erkek kadını koruyup kollamalıdır” ifadesine katılım

Aynı şekilde değerlendirilebilecek hatta hem kadın hem erkek öğrenciler tarafından daha da içselleştirilen bir diğer yargı ise “kadınlar eşlerinin sözünü dinlemelidir” olmuştur. Bu soruya erkek öğrencilerin sadece yüzde 36,6’sı

“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum yanıtı verirken, kadın öğrencilerde ise bu oran yüzde 50’de kalmıştır. Erkeklerin yüzde 21,2’si bu ifadeye “kesinlikle katıldıklarını”, yüzde 30’u ise “katıldıklarını belirtmiştir. Yüzde 9,6’sı ise “kararsız” olduklarını söylemiştir. Kadın öğrencilerin ise yüzde 26,9’u bu soruya “katılıyorum” yanıtını verirken yüzde 17,3’ü ise “kararsız” olduğunu belirtmiştir. Bu soruya verilen yanıtlarda hem kadın hem de erkek öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Erkek	21,2%	30,8%	9,6%	21,2%	15,4%
Kadın	5,8%	26,9%	17,3%	21,2%	28,8%

kabul ettikleri ve içselleştirdikleri açıkça görülebilmektedir.

Tablo. 30 Cinsiyete Göre “Kadınlar Eşlerinin Sözü Dinlemelidir” İfadesine Katılım

Toplumsal Cinsiyet Dersi ve Toplumsal Cinsiyet Algısı

Toplumsal cinsiyet dersi alan öğrencilerle almayan öğrencilerin yanıtları arasında fark olup olmadığını öğrenmek amacıyla öğrencilere son olarak “Daha önce Toplumsal Cinsiyet Dersi aldınız mı” sorusu yöneltilmiştir. Ankete katılan Gazetecilik bölümü öğrencilerinin yüzde 63,9’u, RTS öğrencilerinin yüzde 42,5’i ve Halkla İlişkiler öğrencilerinin yüzde 13,3’ü daha önce Toplumsal Cinsiyet dersi aldıklarını belirtmişlerdir.

35. Daha önce toplumsal cinsiyet dersi aldınız mı?
105 yanıt

Şekil. 12

Daha önce Toplumsal Cinsiyet dersi alan öğrencilerle almayanlar öğrencilerin cevapları arasında da bazı sorularda anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark en çok, erkek ve kadınlara yüklenen ve toplumda genel kanı olarak kabul edilen özelliklerle ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Dersi alan öğrenciler “Erkek duygusal olmamalıdır” yargısına yüzde 95,5 oranında “katılmadıklarını” ve “kesinlikle katılmadıklarını” belirtmiştir. Bu oran dersi almayan öğrencilerde ise yüzde 82’dir.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Evet	2,3%	-	2,3%	20,5%	75,0%
Hayır	3,3%	6,6%	8,2%	23,0%	59,0%

Tablo. 32 Daha Önce Toplumsal Cinsiyet Dersi Alınıp Alınmadığına Göre “Erkek Duygusal Olmamalıdır” İfadesine Katılım

“Kadınlar eşlerinin sözünü dinlemelidir” önermesine ise dersi alan öğrencilerin yüzde 50’si “katılmadığını” ve “kesinlikle katılmadığını” belirtirken, bu oran dersi

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Evet	15,9%	22,7%	11,4%	29,5%	20,5%
Hayır	11,5%	36,1%	14,8%	14,8%	23,0%

almayan öğrencilerde 37,8’dir.

Tablo. 33 Daha Önce Toplumsal Cinsiyet Dersi Alınıp Alınmadığına Göre “Kadınlar Eşlerinin Sözünü Dinlemelidir” İfadesine Katılım

“Kadınlar daima uysal ve sevecen olmalıdır” önermesine de toplumsal cinsiyet dersini alan öğrencilerin yüzde 75’i “katılmadığını” ve “kesinlikle katılmadığını” belirtirken, bu oran dersi almayan öğrencilerde yüzde 59 olmuştur.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Evet	6,8%	6,8%	11,4%	36,4%	38,6%

Hayır	4,9%	19,7%	16,4%	26,2%	32,8%
-------	------	-------	-------	-------	-------

Tablo. 34 Daha Önce Toplumsal Cinsiyet Dersi Alınmadığına Göre “Kadınlar Daima Uysal Ve Sevecen Olmalıdır” İfadesine Katılım

“Erkekler daima güçlü ve otoriter olmalıdır” sorusuna ise Toplumsal Cinsiyet dersi alan öğrencilerin yüzde 72,7’si “katılmadığını” ve “kesinlikle katılmadığını” belirtirken, dersi almayan öğrencilerde bu oran 62,3’tür.

	Kesinlikle Katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Evet	9,1%	11,4%	6,8%	29,5%	43,2%
Hayır	3,3%	13,1%	21,3%	27,9%	34,4%

Tablo. 35 Daha Önce Toplumsal Cinsiyet Dersi Alınmadığına Göre “Erkekler Daima Güçlü Ve Otoriter Olmalıdır” İfadesine Katılım

Bu, bize Toplumsal Cinsiyet dersinin içeriği ve işlenişi ile ilgili hem bir fikir vermeli hem de kendimize yönelik bir sorgulama ihtiyacı doğurmalıdır. Çünkü, kadınların iş hayatına katılmaları, ev içi sorumlulukların paylaşılması veya kadına şiddet konusunda özellikle son yıllarda daha fazla olmak üzere bir duyarlılık oluşmuş olmasına karşın, bir önceki paragrafta değinilen, “erkekler mantıklı kadınlar duygusaldır”, “erkek daima güçlü ve otoriter olmalıdır”, kadın her zaman güzel, bakımlı, uyumlu, sevecen v.s” olmalıdır, “erkek kadını koruyup kollamalıdır”, “kadınlar eşlerinin sözünü dinlemelidir” gibi görece daha “masum” hatta olumlu görünen özellikler aslında bizim “kadınlık” ve “erkeklik” nosyonlarımıza dair algılarımızı en başından belirleyen kategorilerdir. Dolayısıyla “kadının iş yaşamında var olması” veya “kadına şiddet” gibi diğer başlıklardan bağımsız gibi görünmesine karşın, bu başlıklara dair de algımızı ve fikrimizi belirleyen ve “kadının ikincil konumunu” veya erkeğin daha ayrıcalıklı olduğu “eşitsiz ve erkek egemen düzen”i de hem inşa eden hem de pekiştiren kategorilerdir. Bu nedenle özel olarak Toplumsal Cinsiyet derslerinde genel olarak da üniversite eğitimlerinde öğrencilerin öncelikli olarak bu kategoriler hakkında düşünmesi ve duyarlılık kazanması amaçlanmalıdır.

SONUÇ

Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri ve algıları irdelenmektedir. Literatürde iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını ortaya koyan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Oysa geleceğin medya profesyonelleri olacak ve medya metinlerini oluşturacak, dolayısıyla toplumun görüşlerini etkileyecek iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını öğrenmek önemlidir ve bu çalışmanın literatüre bu anlamda bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçları daha önce konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Öncelikli olarak toplumsal cinsiyet konusunda kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. İkinci olarak kadın öğrencilerin daha duyarlı olsalar da, yine de temel bazı konularda toplum tarafından inşa edilen ve pekiştirilen geleneksel değerlerin etkisi altında oldukları ve bunları içselleştirdikleri görülmektedir. Üçüncü olarak erkek öğrencilerin “kadınların iş yaşamında var olmaları”, “ev içi sorumlulukların paylaşılması”, “kadına şiddet” konusunda duyarlı olmalarına rağmen, iş yaşamında kadınlardan daha başarılı olacakları veya kadınlarla farklı meslekleri yapmaları gerektiği yönündeki inançları geleneksel değerleri içselleştirdiklerini göstermektedir. Daha önemli ve diğer bir sonuç, erkeklerin yukarıda bahsedilen duyarlılıklarının “toplumsal yaşamda kadın ve erkeğin konumu” noktasında oluşmadığını ortaya koymaktadır. “Toplumsal yaşam” başlığında da değinildiği gibi, erkekler kadınların kendilerine tabi olmalarını istemekte ve onların hayatları üzerinde söz sahibi olduklarını düşünmektedirler. Bir diğer önemli sonuç ise kadın öğrencilerin de temel bazı konularda geleneksel toplumsal cinsiyet değerlerini içselleştirmeleri ve kabul etmeleridir. “Erkek kadını koruyup kollamalıdır” ve “kadınlar eşlerinin sözünü dinlemelidir” gibi yargılar bunlardan bazılarıdır. Yukarıda da vurgulandığı gibi, bu yargılar kadının ikincil konumunu veya erkeğin daha ayrıcalıklı olduğu eşitsiz ve erkek egemen düzeni de hem inşa eden hem de pekiştiren kategorilerdir.

KAYNAKÇA

- Akbulut U.Y. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Berber, N (2022). *Kadına Yönelik Şiddet*. Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları içinde. Haz: Saygılıgil, F. Ankara: Dipnot Yayınları. 3. Baskı. s: 247-268.
- Bora, A. (2021). *Kadınların Sınıfı*. İstanbul: İletişim Yayınları. 10. Baskı.
- Cangöz, İ. (2013). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Cinsiyetçi Şiddetle İlgili Görüşleri. *Ileti-s-im*. (19).
- Çelik, A. S. v.d. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının Belirlenmesi. *Florence Nightingale Journal of Nursing*. 21(3). 181-186.
- Dedeoğlu, S. (2004) *Sindrella'nın Pazara Yolculuğu: Toplumsal Cinsiyet Rollerini, Aile ve Kadının İşgücüne Katılımı Üzerine Bir Deneme*, Balkan, N. ve Savran, S. (der.) Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye'de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, İstanbul: Metis Yayınları, 254-274.
- Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayrımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi. *Finans Politik&Ekonomik Yorumlar*, 44 (11), 12-27.
- Dökmen, Z. (2017). *Toplumsal Cinsiyet*. İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Ecevit, Y. (2011). Toplumsal cinsiyet sosyolojisine bakış. *Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları*, Yayın No: 2307.
- Erşen, B.U. (2015). Farklı Sosyal Kategorilerden Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algıları. *Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi* 2015, 2(2): 184-213. ISSN: 2148-970X. DOI: <https://doi.org/10.17572/mj2015.2.184213>
- Etike, Ş. ve Demir, A. S. (2017). Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın Emeği: Medya Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma. *Emek Araştırma Dergisi* 8(12). 123-44.

- Hooks, B. (2022). *Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika*. Çev: Aydın, E. v.d. İstanbul: Bgst Yayınları.
- Kaderoğlu Bulut, Ç. ve Hacısalihoğlu, E. (2021). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği. *Ankara Üniversitesi İlef Dergisi*. 8(2). 261-296.
- Karaman, D. (2006) *Türk Basınında Kadın Gazetecilerin Yönetim Kademelerinde Temsili*, İÜ SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
- Kaylı, D.Ş. (2017). *Kadın Bedeninin Annelikle İmtihanı: Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısının Annelik Kurgularıyla İlişkisi*. Toplumsal Cinsiyet: Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar içinde. Ed: Altun, D ve Toker, H. Ankara: Nika Yayınevi. s: 61-78.
- Kılıçaslan, S.C. , Işık, T: (2016). *Toplumsal Cinsiyet ve Efsaneden Gerçeğe: Türkiye’de Kadın*. Ankara: Nobel Yayınevi. 1. Basım.
- Örnek, A. (2021). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Üniversite Öğrencilerinin Tutumları. *Kültür ve İletişim*, 24(47), 286-323.
- Özdemir, H. (2019). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Erkeklik ve Kadınlık Algısı: Bir Alan Araştırması. *Asya Studies*, 4 (10) , 90-107 . DOI: 10.31455/asya.612384
- Pınar, G., v.d. (2008). Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*. 15(1). 47-57.
- Savran, A.G. (2019). *Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin*. Ankara: Dipnot Yayınları.
- Saygılıgil, F. (2022). *Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları*.(3.Baskı) Ankara: Dipnot Yayınları.
- Tanrıöver T. H. (2000) Medya Sektöründe Kadın İşgücü, *Toplum ve Bilim*, 86, 171-193.

- Vefikuluçay, A. G. D.,v.d. (2007). Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*. 14(2). 26-38.
- Yılmaz, D. V. v.d. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*. 6(1). 775-792.
- Zeyneloğlu, S. (2008). *Ankara'da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

EXTENDED ABSTRACT

In this study, the views and perceptions of Yozgat Bozok University Communication Faculty students regarding gender roles are examined. The article is based on the analysis of online survey data. The questionnaire was delivered to all students in three different departments of the communication faculty, namely Radio Television-Cinema, Public Relations and Advertising and Journalism, via e-mail, text message and whatsapp student groups. In the communication faculty, which has close to 500 active students, 106 students answered the questionnaire, being balanced in three parts. In the Turkish literature, there is a very large literature on the determination of university students' thoughts on gender roles. This study aims to test these results in the case of Yozgat Bozok University. On the other hand, the number of studies revealing the gender perceptions of communication faculty students is quite limited. It is thought that this study will contribute to the literature in this sense.

The results of the study are similar to the results of previous studies on the subject. First of all, it has been revealed that female students are more sensitive than male students about gender. Secondly, although female students are more sensitive, it is seen that they are still under the influence of traditional values that are built and reinforced by the society in some fundamental issues and internalize them. Thirdly, although male students are sensitive about "existence of women in business life", "sharing domestic responsibilities" and "violence against women", their belief that they will be more successful than women in business life or that they should do different professions with women shows that they internalize traditional values. A more important and other result reveals that the above-mentioned sensitivities of men do not occur at the point of "the position of men and women in social life". As mentioned in the title of "social life", men want women to be subordinate to them and think that they have a say in their lives. Another important result is that female students internalize and accept traditional gender values in some basic subjects. Some of these are judgments such as "men should protect and watch over women" and "women should listen to their husbands". As emphasized above, these judgments are categories that both construct and reinforce the subordinate position of women or the unequal and male-dominated order in which men are more privileged.